

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА

И. Кадырова

Самостоятельный соискатель

Международного университета туризма и культурного наследия

«Шелковый путь»

Аннотация: В данной статье исследуется роль и значение механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в развитии туристского кластера на примере Самаркандской области. В исследовании проанализированы международный опыт в сфере туризма, контрактные модели ГЧП и преимущества кластерного подхода в улучшении региональной инфраструктуры. Также разработаны «дорожная карта» и стратегические предложения по созданию рекреационного кластера в зоне Агалык.

Ключевые слова: Туристский кластер, государственно-частное партнерство, управление дестинацией, Агалык, рекреационный туризм, инвестиции, инфраструктура, «дорожная карта».

TURIZM KLASTERINI RIVOJLANTIRISHDA MUHIM VOSITA SIFATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK

I. Qodirova

Mustaqil tadqiqotchi

Ipak Yo'li Xalqaro Turizm va Madaniy Meros Universiteti

Аннотация: Ushbu maqolada turistik klasterini rivojlantirishda davlat-xususiy sheriklik (DXSH) mexanizmlarining o‘rni va ahamiyati Samarqand viloyati misolida tadqiq etilgan. Tadqiqotda turizm sohasidagi xalqaro tajriba, DXSHning shartnomaviy modellari va hududiy infratuzilmani yaxshilashda klasterli yondashuvning afzalliklari tahlil qilingan. Shuningdek, Ohalik hududida rekreatsion klasterini tashkil etish bo‘yicha “yo‘l xaritasi” va strategik takliflar ishlab chiqilgan.

Калит so‘zlar: Turistik klaster, davlat-xususiy sheriklik, destinatsiyani boshqarish, Og‘aliq, rekreatsion turizm, investitsiya, infratuzilma, “yo‘l xaritasi”.

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS AN IMPORTANT TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM CLUSTER

I. Kadyrova

Independent researcher

Silk Road International University of Tourism and Cultural Heritage

Abstract: *This article examines the role and significance of Public-Private Partnership (PPP) mechanisms in the development of a tourism cluster using the example of the Samarkand region. The study analyzes international experience in tourism, contractual PPP models, and the advantages of the cluster approach in improving regional infrastructure. Furthermore, a “roadmap” and strategic proposals for establishing a recreational cluster in the Agalyk area have been developed.*

Keywords: *Tourism cluster, public-private partnership, destination management, Agalyk, recreational tourism, investment, infrastructure, roadmap.*

ВВЕДЕНИЕ

Международный опыт ведущих экономик демонстрирует, что потенциал туристско-рекреационной деятельности может быть наиболее полно реализован при стратегическом использовании кластерного подхода. На глобальном уровне данный подход подтвердил свою эффективность в качестве мощного инструмента для наращивания продуктивности, повышения результативности, оптимизации производительности и стимулирования инновационной активности в специфических экономических секторах и на отдельных территориях. В контексте экономических преобразований, кластерный подход начинает активно внедряться и в Республике Узбекистан.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Проблематика формирования, а также специфические особенности функционирования кластерных объединений в туристско-рекреационной сфере нашли свое отражение и были тщательно проанализированы в научных изысканиях целого ряда авторитетных исследователей стран ближнего зарубежья. В число ученых, внесших значимый вклад в эту сферу, входят такие специалисты, как А.Ю.Александрова, К.С.Бенидзе, Г.А. Яшева и др¹.

Отдельные аспекты развития сферы туризма в Узбекистане рассмотрены в работах следующих ученых: М.Т.Алимовой, Д.Х.Аслановой, Б.Н.Навруз-Зода, М.К.Пардаева, Б.Ш.Сафарова, А.С.Солиева, Б.Х.Тураева, И.С.Тухлиева, Н.Т.Тухлиева, О.Х.Хамидова, А.А.Эштаева² и др.

¹ Александрова А.Ю. Особенности создания туристских кластеров в России (на примере Вологодской области) / А.Ю. Александрова, Ю.Л. Владимиров // Современные проблемы туризма и сервиса. – 2016. – Т. 10, № 1. – С. 47-58; Бенидзе К.С. Кластерный подход в развитии сферы туризма // Российское предпринимательство. – 2017. – Т.18. – №6. – С. 895-908; Г.А. Яшева, Ю.Г. Вайлунова Методические аспекты формирования региональных кластерных стратегий в условиях цифровизации экономики Республики Беларусь // Вестник Брестского государственного технического университета, 2023. – №1(130). – С.153-158.

² Aslanova D.X. va boshqalar. Turistik klaster. O'quv qo'llanma. Samarqand: Zarafshon, 2018. – 340 b; Алимова М.Т. Велотуризм истикболли туристик йўналиш сифатида. // Хоразм Маъмур Академияси ахборотномаси. – Тошкент, 2018. № 2. - С. 31.; Асланова Д.Х. Модели формирования туристского кластера за рубежом // «Сервис», 2013. – №1. – С. 41; Тураев Б.Х. Теоретико-методологические основы развития туризма. Монография – Ташкент: Фан, 2008. – 166 с; Safarov B.Sh. Milliy turizm xizmatlar bozorini innovatsion rivojlantirishning metodologik asoslari. – Т.: Fan va texnologiya, 2016. – 184 b.; Eshtayev A.A. Turizm va

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Государственно-частное партнерство (ГЧП) выступает катализатором развития туристского кластера, позволяя объединить административные ресурсы государства с инвестиционным потенциалом и гибкостью частного бизнеса.

В международной практике и в рамках законодательства Узбекистана выделяются несколько ключевых контрактных моделей:

1. Институциональное ГЧП (Совместные предприятия). Создание юридического лица с государственным и частным участием (например, для управления крупным туристическим комплексом или аэропортом). Государство вносит землю или объекты культурного наследия, а частный инвестор – капитал и технологии управления.

2. Концессионные соглашения. Наиболее распространенная форма. Частный партнер берет на себя обязательства по реконструкции (например, исторического здания под отель или музей) и его эксплуатации на определенный срок, после чего объект возвращается государству.

3. Контракты на управление и обслуживание (Сервисные контракты). Государство сохраняет право собственности на объект (например, государственный музей или парк), но передает функции управления профессиональному оператору для повышения качества сервиса и внедрения современных маркетинговых стратегий.

Для Самаркандской области эффективными могут стать следующие механизмы:

- **инфраструктурное ГЧП (Land Development).** Государство обеспечивает подведение инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры к новым туристическим локациям (например, в зонах, прилегающих к «Афросиабу» или ремесленным кварталам), в то время как частные инвесторы возводят коммерческие объекты (отели, точки питания);

- **реставрационно-эксплуатационное ГЧП.** Передача объектов культурного наследия (памятников архитектуры) в долгосрочное управление частному бизнесу на условиях их реставрации и приспособления под современные нужды (арт-галереи, бутик-отели, культурные центры) при сохранении жесткого государственного контроля;

- **маркетинговое ГЧП (DMO-модель).** Создание совместной организации по управлению дестинацией (Destination Management Organization), финансируемой за счет государственного бюджета и взносов частного бизнеса для продвижения бренда Самарканда на мировом рынке.

- **гранты и льготное кредитование.** Прямая поддержка (о которой просят 28% участников рынка) через государственные фонды развития туризма для проектов, имеющих высокую социальную или культурную значимость (например, возрождение ремесленных мастерских).

Таблица 1

Распределение ролей и выгод участников в ГЧП

Участник	Вклад в партнерство	Ожидаемая выгода
Государство	Земля, налоговые льготы, гарантии, брендинг дестинации.	Рост налогов, создание рабочих мест, сохранение наследия.
Частный бизнес	Инвестиции, операционная эффективность, маркетинг, инновации.	Расширение рынка, снижение издержек (за счет инфраструктуры), прибыль.
Наука и образование	Кадры, исследования, экспертиза, новые технологии.	Практическая база для студентов, финансирование R&D.

Основным препятствием для ГЧП в регионе является информационный вакуум и бюрократические барьеры. Решение кроется в переходе от разовых сделок к сетевому взаимодействию, где ГЧП становится не просто способом достройки отеля, а механизмом управления всей территорией (дестинацией) как единым брендом.

Государственно-частное партнерство (ГЧП) в туристском кластере – это долгосрочный институциональный и инвестиционный альянс, направленный на создание качественной туристической инфраструктуры и эффективное управление дестинацией. Для Самарканда, где выявлен высокий запрос на государственную инициативу, ГЧП становится связующим звеном между административным ресурсом и предпринимательской активностью.

Реализация проектов ГЧП позволяет адресно воздействовать на проблемы:

Преодоление информационного дефицита: Создание «Единого окна» для инвесторов в рамках ГЧП аккумулирует данные о партнерствах.

Снижение бюрократического давления: Использование типовых контрактов ГЧП минимизирует административные издержки.

Стимулирование инноваций: ГЧП-проекты могут включать обязательные требования по внедрению IT-технологий (Smart Tourism).

Необходимо отметить, что для реализации механизма ГЧП, следует разрабатывать дорожную карту запуска пилотного проекта. Она включает в себя следующие этапы:

1. Инвентаризация активов. Определение перечня объектов или территорий, нуждающихся в инвестициях.

2. Формирование проектного офиса. Создание координирующего органа (62% респондентов отметили его отсутствие как барьер).

3. Конкурсные процедуры. Проведение прозрачного отбора частных партнеров.

Мониторинг и оценка. Регулярный аудит социально-экономических показателей (создание рабочих мест, рост турпотока).

Внедрение механизмов ГЧП позволит трансформировать фрагментированный рынок Самарканда в интегрированный кластер. Это обеспечит переход от пассивного ожидания помощи от государства к активному соинвестированию, где выгоды каждой из сторон (расширение

рынка для бизнеса и рост налоговых поступлений для государства) становятся взаимозависимыми.

На наш взгляд, целесообразно было бы формировать туристские кластеры в территории отдельных административных единиц Самаркандской области используя индивидуальный подход с учетом его особенностей. Так, Учитывая природно-экономические особенности и туристический потенциал следует формировать туристский кластер в Агалык.

Агалык – это уникальная предгорная зона в Самаркандской области, обладающая колоссальным потенциалом для развития **рекреационного, экологического и оздоровительного туризма**. На основе проведенного ранее анализа проблем региона (сезонность, отсутствие вечерних программ, слабая интеграция), в работе разработаны стратегические предложения по формированию здесь специализированного рекреационного кластера.

Основная идея концепции кластера «Агалык» - создание круглогодичного курорта, который станет альтернативой культурно-познавательному туризму Самарканда, увеличивая среднее время пребывания туриста в регионе на 2–3 дня.

Для диверсификации туристского продукта предлагается развивать четыре субкластера:

- **Wellness & Spa.** Строительство санаторно-курортных комплексов, использующих лечебный горный воздух и местные целебные травы;

- **Active Sports:** Создание сети трекинговых и веломаршрутов разной сложности, зиплайнов и площадок для парапланеризма;

- **Ethno-Village:** Организация «живой» этнографической деревни, где туристы могут участвовать в приготовлении блюд горной кухни и народных промыслах (решение проблемы отсутствия вечерних программ);

- **Glamping:** Размещение высокотехнологичных эко-лагерей (глэмпингов), которые минимально воздействуют на природу, но обеспечивают комфорт уровня 4–5 звезд.

Учитывая запрос бизнеса на государственную поддержку, предлагаются следующие механизмы:

Государство: Строит современную асфальтированную дорогу от Самарканда до Агалыка (ок. 15–20 км), обеспечивает стабильное электроснабжение и интернет-покрытие (5G).

Частный сектор: Строит отели, рестораны и развлекательные зоны.

Единый билет: Внедрение системы «City + Mountains», позволяющей по одному QR-коду посетить музей «Афросиаб» и получить скидку на канатную дорогу или обед в Агалыке.

Таблица 2.

Дорожная карта формирования кластера

Этап	Мероприятие	Срок
I. Институциональный	Создание «Дирекции кластера Агалык» и инвентаризация земельных участков.	1–3 мес.
II. Проектный	Мастер-планирование зоны: зонирование на	4–6 мес.

	активный, тихий и заповедный сектора.	
III. Маркетинговый	Брендинг «Агалык — горное сердце Самарканда». Запуск рекламной кампании.	Параллельно
IV. Инвестиционный	Проведение форума для привлечения местных и иностранных инвесторов (ГЧП-кейсы).	7–9 мес.

Формирование туристского кластера в Агалык положительно влияет на решение проблем сезонности. Горный воздух Агалыка привлекает летом (прохлада) и весной/осенью (хайкинг), что компенсирует спад посещаемости городских музеев, создание экстрим-парков и инстаграмных локаций (смотровые площадки), организация ночных астрономических туров (чистое горное небо) и фестивалей под открытым небом увеличивает привлечения туристов.

Формирование кластера в Агалыке позволит Самарканду выйти за рамки имиджа «города-музея» и стать полноценным многопрофильным туристическим центром. Это создаст синергию: утром турист изучает историю в Регистане, а вечером отдыхает в горном отеле Агалыка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что в современных условиях глобальной конкуренции развитие туристской отрасли Самаркандской области требует перехода от фрагментарного управления к системному кластерному подходу. Государственно-частное партнерство (ГЧП) в этом процессе выступает не просто как финансовый механизм, а как стратегический альянс, позволяющий сбалансировать административные ресурсы государства с инновационным потенциалом частного сектора.

Реализация механизмов ГЧП в таких зонах, как Агалык, позволяет трансформировать имидж Самарканда из «города-музея» в многопрофильный туристический центр. Создание субкластеров (Wellness, Active Sports, Ethno-Village) обеспечивает приток туристов в межсезонье, тем самым решая острую проблему сезонности.

Для региона наиболее перспективными являются инфраструктурные и реставрационные модели. Государство, беря на себя создание базовой инфраструктуры (дороги, связь, коммуникации), снижает инвестиционные риски для частного бизнеса, что стимулирует возведение современных гостиничных и развлекательных комплексов.

Предложенная «Дорожная карта» по формированию кластера в Агалыке, включающая создание специализированной Дирекции и внедрение цифровых решений (Smart Tourism), является необходимым инструментом для преодоления бюрократических барьеров и информационного вакуума.

Успешное взаимодействие власти, бизнеса и науки в рамках ГЧП создает устойчивую экосистему. Это не только увеличивает доходы бюджета через налоговые поступления, но и повышает социальное благосостояние

региона за счет создания новых рабочих мест и сохранения культурно-природного наследия.

Таким образом, внедрение механизмов ГЧП и формирование рекреационных кластеров в предгорных районах (таких как Агалык) является ключевым драйвером устойчивого развития туризма, обеспечивающим интеграцию Самаркандской области в международный туристический рынок в качестве конкурентоспособной дестинации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александрова А.Ю. Особенности создания туристских кластеров в России (на примере Вологодской области) / А.Ю. Александрова, Ю.Л. Владимиров // Современные проблемы туризма и сервиса. – 2016. – Т. 10, № 1. – С. 47-58.
2. Бенидзе К.С. Кластерный подход в развитии сферы туризма // Российское предпринимательство. – 2017. – Т.18. – №6. – С. 895-908.
3. Г А. Яшева, Ю.Г. Вайлунова Методические аспекты формирования региональных кластерных стратегий в условиях цифровизации экономики Республики Беларусь // Вестник Брестского государственного технического университета, 2023. – №1(130). – С.153-158.
4. Aslanova D.X. va boshqalar. Turistik klaster. O‘quv qo‘llanma. Samarqand: Zarafshon, 2018. – 340 b.
5. Асланова Д.Х. Модели формирования туристского кластера за рубежом // «Сервис», 2013. – №1. – С. 41.
6. Алимова М.Т. Велотуризм истиқболли туристик йўналиш сифатида. // Хоразм Маъмун Академияси ахборотномаси. – Тошкент, 2018. № 2. - С. 31.;